

CZU 347.451

DOI 10.5281/zenodo.13788388

Evghenia GUGULAN,
doctorandă
PhD student

Silvia SAVCA

NATURA JURIDICĂ A CONTRACTULUI DE VÂNZARE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE LOCATIVE

Contractul de vânzare reprezintă, fără îndoială, cel mai frecvent contract în practica relațiilor sociale. Acest contract este utilizat în raporturile dintre neprofesioniști, simpli particulari, deoarece constituie principalul instrument de satisfacere a nevoilor economico-sociale, specific persoanelor fizice.

Contractul de vânzare este deopotrivă folosit și în raporturile comerciale, fiind de neconceput desfășurarea activităților de către profesioniști fără recurgerea la această varietate de contract.

În sistemul legislativ actual, contractul de vânzare este supus unui regim de reglementare unitar. Cu toate acestea, unele aspecte sunt specifice și aplicabile în exclusivitate sau cu precădere raporturilor de vânzare dintre profesioniști și contractelor încheiate în exercițiul activității unei întreprinderi economice.

Contractul de vânzare având ca obiect spațiul locativ constituie o varietate specifică a vânzării, nefiind expres reglementat de codul civil. Prin cercetarea de față ne propunem să dezvăluim pe deplin particularitățile contractului de vânzare având ca obiect spațiu locativ, enunțând, în acest sens, lacunele existente și venind cu un șir de propuneri de lege ferenda.

Cuvinte-cheie: spațiu locativ, vânzător, cumpărător, contract de vânzare, condițiile contractului, obiectul contractului.

LEGAL NATURE OF SALE AGREEMENT WITH LEASED PROPERTY AS SUBJECT

The sales contract is undoubtedly the most frequent contract in the practice of social relations. This contract is used in relations between non-professionals, i.e., private individuals, because it is the main instrument for satisfying the economic and social needs of individuals.

The contract of sale is also used in commercial relations, as it is unthinkable for professionals to develop their activities without this type of contract.

In the actual legal system, the sales contract is regulated in a uniform way. However, some aspects are specific and are applicable exclusively or predominantly to sales relationships between professionals and also for contracts concluded in the context of the activities of an economic activity.

The contract of sale relating to residential space is a specific type of sale, not expressly regulated by the Civil Code. In this research, we aim to fully explore the particularities of residential property sales contracts, highlighting the existing gaps and making a series of lege ferenda proposals.

Keywords: residential space, seller, buyer, contract of sale, conditions of contract, object of the contract.

1. INTRODUCERE.

Fără îndoială, contractul de vânzare este cel mai frecvent utilizat în practică. Configurațiile sale de manifestare sunt multiple și, la rândul său, acesta este supus unui ansamblu de influențe economice și sociale.

Prin urmare, contractul de vânzare are o importanță semnificativă în dreptul contractual, deoarece facilitează transferul dreptului de proprietate sau al altor drepturi asupra bunurilor aflate în circulația civilă. Acest contract este esențial pentru realizarea înstrăinării sau dobândirii acestor drepturi.

Literatura de specialitate nu expune o opinie standardizată cu privire la natura juridică a contractului de vânzare având ca obiect spațiul locativ. Totuși, în cadrul studiului propus și prin analiza minuțioasă a cadrului normativ, vom identifica ansamblul normelor juridice aplicabile acestei varietăți de vânzări.

2. METODOLOGIE.

Pentru a realiza un studiu aprofundat și detaliat al subiectului cercetat, au fost folosite mai multe metode de cercetare, cum ar fi: metoda analizei logice, utilizată pentru a sintetiza opiniile diferiților savanți din domeniul dreptului contractual; metoda analizei comparative, necesară pentru efectuarea unui studiu comparativ între pozițiile diferiților specialiști din domeniu; metoda analizei sistemice, folosită în studierea diferitelor norme juridice care reglementează contractul de vânzare și metoda sintezei, utilizată pentru a generaliza aspectele analizate și pentru a formula clar și concis recomandările autorilor și propunerile de lege ferenda.

Scopul lucrării se concentrează pe realizarea unui studiu amplu al contractului de vânzare care are ca obiect spațiile locative. Esențial, cercetarea va aborda instituția vânzării și particularitățile specifice acestei categorii de contracte oneroase. Se propune o abordare multiaspectuală a cadrului normativ specific, având în vedere modernizarea Codului civil al Republicii Moldova.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

Pornind de la origini, contractul de vân-

zare, fiind, de regulă, un contract consensual, ia naștere printr-un simplu acord de voință și reprezintă forma cea mai evoluată pe care a cunoscut-o tehnica de creare a obligațiilor în dreptul roman [7, p.268].

Din punct de vedere economic, vânzarea este o variantă perfecționată a schimbului, în care își are originea. Într-adevăr, vânzarea, în sens economic, pare să fi îmbrăcat la început forma schimbului dintre două lucruri, din care unul avea valoare de echivalent general. Cu timpul, după apariția monedei, vânzarea se configurează ca schimbul unui lucru contra unui preț.

În lucrările sale *Gaius* enunță : „... (c)ontractul de vânzare se formează prin acordul de voință asupra obiectului și prețului” [7, p.275]. Această definiție concentrată ne înfățișează cele trei elemente ale vânzării: *consimțământul, obiectul și prețul* [7, p.271].

Actualmente, Codul civil al Republicii Moldova stipulează: „*Contractul de vânzare-cumpărare constituie acel contract unde o parte numită vânzător se obligă să predea un bun în proprietate celeilalte părți numite cumpărător, iar aceasta din urmă se obligă să preia bunul și să plătească prețul convenit*” [3, art.1108].

Potrivit doctrinei [9, p.48], *vânzarea ar putea fi definită ca fiind contractul prin care, în baza acordului de voință realizat între vânzător și cumpărător, se strămută dreptul de proprietate sau un alt drept asupra unui bun contra unui preț plătit în bani.*

Din definiția expusă putem determina următoarele componente esențiale, și anume:

vânzarea constituie un acord de voință;

transferarea dreptului formează efectul realizării acordului de voință;

obiect al vânzării constituie dreptul de proprietate sau un alt drept, împreună cu obiectul său derivat – bunul asupra căruia poartă dreptul [2, p.18];

prețul vânzării trebuie plătit în bani (fără preț plătit, nu există vânzare, ci vom avea în față o altă varietate a contractului decât vânzarea).

Contractul de vânzare având ca obiect spațiile locative este caracterizat prin particularități distincte. Codul civil al Republi-

cii Moldova nu enunță în mod expres această varietate a vânzării. Literatura de specialitate enunță regulile aplicabile vânzării de bunuri imobile, spațiile locative formând o varietate a imobilelor.

Legea cu privire la locuințe [6] determină cadrul normativ de reglementare a raporturilor juridice privind locuințele, indiferent de tipul de proprietate și de destinația lor. Totodată, din conținutul legii putem desprinde doar reglementări generale aplicabile vânzării spațiilor locative. Cu precădere, se consacră dreptul la locuință, acesta fiind un drept constituțional, care face parte din categoria dreptului la viață decentă al persoanei sau familiei.

Legiuitorul operează cu noțiunea de „locuință”, ceea ce formează „...*(c)onstrucție sau încăpere izolată alcătuită din una sau din mai multe camere de locuit, precum și din alte încăperi auxiliare (bucătărie, bloc sanitar etc.), care satisface cerințele de trai ale unei persoane sau ale mai multor persoane (familii) și corespunde exigențelor minime pentru locuințe, stabilite în actele normative; în calitate de locuință sunt recunoscute casele de locuit individuale, apartamentele, încăperile locuibile din cămine și din clădiri cu altă destinație*” [6, art.6].

Noțiunea de „spațiu locativ” este reglementată de *Regulamentul privind evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării*. Art. 13 enunță următoarele tipuri și subtipuri de bunuri imobile:

„...1) **bunuri imobile cu destinație locativă**, care includ construcțiile și încăperile izolate, destinate predominant locuirii permanente și activităților complementare ei, precum și terenurile pe care sunt amplasate sau urmează a fi amplasate astfel de construcții, cu următoarele subtipuri:

- a) apartamente și încăperi izolate locative în case cu multe etaje;
- b) apartamente în case de locuit individuale;
- c) case de locuit individuale, inclusiv terenuri aferente și construcțiile auxiliare în localitățile urbane și în localitățile rurale;
- d) terenuri pe care sunt amplasate sau urmează a fi amplasate astfel de construcții” [4, art.13].

După cum s-a specificat și *supra*, la încheierea contractului de vânzare având ca obiect spațiile locative se va ține cont de destinația spațiului, parte integrantă a bunului imobil, scopul predominant fiind locuirea permanentă și realizarea activităților complementare.

Analizând cadrul normativ, am identificat un set de reglementări specifice vânzării spațiilor locative.

Astfel, *Legea privatizării fondului de locuințe* [5] stabilește principiile și condițiile de bază ale privatizării fondului de locuințe și atelierelor de creație amplasate în încăperile improprii de locuit din casele de locuit ((în subsoluri, la etaje tehnice, în încăperi înzidite și anexe, foste apartamente din casele de locuit calificate drept avariate sau improprii de locuit (în continuare – ateliere de creație)).

Privatizarea constituie un mod de dobândire a dreptului de proprietate, trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat, fiind enunțată clar procedura de dobândire a acestuia. Urmează să ținem cont și de faptul că în cazul lipsei de claritate se vor aplica dispozițiile generale aplicabile vânzării, consacrate de Codul civil al Republicii Moldova.

Prin adoptarea acestui act normativ, legiuitorul a dispus procedura de privatizare a proprietății publice, și anume a fondurilor locative ce aparțin statului și unităților administrativ-teritoriale. Art. 10 al Legii privatizării fondului de locuințe determină procedura de privatizare a spațiilor locative. Astfel, „...*(o) familie poate cumpăra sau primi cu titlu gratuit în proprietate privată o singură locuință: în limitele asigurării normative cu spațiu locativ – la prețurile de stat sau cu titlu gratuit; supranormative – la prețuri comerciale stabilite de Guvern la data privatizării locuințelor, dar care să nu depășească prețurile curente pentru construcția locuințelor de stat. Asigurarea normativă cu spațiu locativ în procesul privatizării se acceptă în mărime de 20 m2 de suprafață totală echivalentă la o persoană (inclusiv membrilor familiei care nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova) și cu un supliment de 10 m2 pentru o familie, inclusiv pentru persoanele rămase singure în urma decesului soțului (soției), precum și pentru celibatari*” [5, art.10].

Din conținutul legii deducem că prin „spațiul locativ” se va avea în vedere un spațiu ce va asigura necesitățile de trai ale titularului de drepturi, fiind clar determinat scopul folosinței acestui spațiu, fiind încorporat într-un fond de locuințe, formând, la rândul său, categoria bunului imobil.

Din cele menționate putem conchide că contractul de vânzare având ca obiect spațiile locative are proprietăți juridice specifice. Obiectul contractului constituie o suprafață, un spațiu delimitat prin hotare, destinat satisfacerii nevoilor esențiale de trai ale titularilor de drepturi în acest sens.

Am putea formula o definiție distinctă a contractului de vânzare a spațiului locativ, după cum urmează: „*constituie acea varietate a contractului de vânzare a imobilelor, unde o parte numită vânzător transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea asupra unui bun imobil destinat predominant locuirii permanente și activităților complementare aferente, iar cumpărătorul se obligă să achite prețul convenit*”.

La încheierea contractului de vânzare având ca obiect spațiile locative se va ține cont de condițiile aplicabile obiectului contractului *per ansamblu*: să fie în circuitul civil, să existe sau să poată exista, să fie licit și moral și să fie determinat sau determinabil [8, p.41].

Precizăm că obiectul contractului nu se confundă cu obiectul obligației născute din contract. Dacă în primul caz avem de definit operațiunea juridică - vânzarea, în cel de al doilea caz avem de analizat **conduita concretă a părților**, acțiunea sau abstențiunea acestora, care, la rândul său, **nu se confundă cu „bunul material asupra căruia poartă dreptul transmis”** [9, p.79].

Drept urmare, obiectul prestației părților îl formează „*dreptul transmis*”, și nu bunul material aferent. De fapt, obiectul vânzării îl reprezintă dreptul de proprietate asupra bunului, spațiului locativ, acesta din urmă formând un „*obiect derivat*” al prestației sau putând fi privit ca obiect al prestației în sens larg.

În acest context, vom analiza succint condițiile aplicabile obiectului contractului de vânzare a spațiilor locative.

Potrivit dreptului comun, numai bunurile care *sunt în circuitul civil* pot face obiectul unei prestații contractuale [3, art.315 alin.2]. Orice bun poate fi vândut, cu condiția ca vânzarea să nu fie interzisă sau restricționată de lege sau de alte acte juridice.

Legea poate interzice sau poate limita expres vânzarea unui bun (bunurile proprietate publică sau lucrurile comune, care nu aparțin nimănui, cum ar fi aerul) ori poate prevedea un regim special de circulație al acestuia (spre exemplu, armamentul, munițiile, substanțele narcotice sau psihotrope).

În literatura de specialitate se apreciază, pe bună dreptate, că există bunuri în afara circuitului civil, cum sunt aerul, apa, lumina (etc.), bunuri declarate prin lege ca fiind **inalienabile, imprescriptibile și insesizabile** [1, p.83], cum sunt cele care aparțin proprietății publice (bogățiile subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, resursele naturale, etc) [8, p.41]. Aceste bunuri nu pot fi înstrăinate, dar pot fi transmise în concesiune.

Este necesar de a realiza o precizare cu privire la faptul că, deși unele bunuri sunt inalienabile (nu pot forma obiectul contractului de vânzare), această inalienabilitate nu echivalează cu scoaterea lor din circuitul civil, deoarece, în principiu, pot forma obiect al altor acte juridice civile (locațiune, comodat), sau și de vânzare, dar cu îndeplinirea unor condiții speciale.

De exemplu, în cadrul privatizării spațiilor locative ce aparțin statului, Legea privatizării fondului de locuințe stabilește condiții clare și precise în vederea respectării procedurii de dobândire a dreptului de proprietate. Totodată, la nivel guvernamental există mecanismul de schimbare a regimului aplicabil bunurilor inalienabile și trecerea acestora în categoria bunurilor alienabile, pasibile dobândirii în proprietate privată.

După cum s-a subliniat anterior, pot constitui obiect al contractului de vânzare și *bunurile viitoare* [3, art.315 alin.3]. Vânzarea de bunuri viitoare este valabilă dacă bunurile care fac obiectul vânzării, deși inexistente la momentul încheierii contractului, vor exista cu certitudine în viitor.

Prin „*bunuri viitoare*” ne referim atât la

bunurile care nu există în momentul încheierii contractului de vânzare, dar vor exista cu certitudine în viitor, cât și la bunurile care vor fi create ulterior de către un vânzător sau un terț.

Totodată, legea civilă națională stabilește că în cazul contractului de vânzare a bunului imobil în construcție (a bunului viitor), dreptul de proprietate al cumpărătorului este supus înregistrării provizorii în registrul bunurilor imobile [3, art.1172, alin.1]. Astfel, dacă obiectul vânzării constituie un bun viitor, cumpărătorul dobândește proprietatea în momentul în care bunul s-a realizat, fiind consolidat dreptul de proprietate înregistrat provizoriu.

Bunul este considerat realizat atunci când devine apt pentru utilizare conform scopului prevăzut de contract. În cazul unui contract de vânzare a spațiului locativ, un imobil (construcția) este considerat finalizat în momentul întocmirii actului de predare-primire a lucrărilor, document necesar pentru înregistrarea construcției în registrul bunurilor imobile.

Însă acest lucru nu este, totuși, suficient pentru a marca momentul transmiterii proprietății. Aceasta se consideră transmisă doar în momentul predării efective a construcției locative către cumpărător, ocazie cu care se întocmește un proces-verbal de predare – primire cu data certă.

Întrucât de momentul predării efective în posesia cumpărătorului depinde și transferul riscurilor contractului, este necesar ca acest moment să fie marcat expres, fără dubii, prin acte specifice, acesta fiind momentul transmiterii proprietății.

Potrivit dispozițiilor prevederilor art.315 alin.2 Cod civil al Republicii Moldova, obiectul contractului trebuie să fie *determinat și licit* sub sancțiunea nulității absolute.

Obiectul este considerat licit atunci când nu este interzis de lege și nu încalcă ordinea publică sau bunele moravuri. De altfel, obiectul obligației trebuie să fie licit, altfel va fi declarat nul de drept. Așa cum se arată în literatura de specialitate, este posibil ca obligațiile contractuale, privite în mod separat, să fie licite prin

ele însele, dar operațiunea juridică realizată prin contract să fie ilicită.

În materia vânzării, bunul vândut poate să nu fie determinat în mod cert la încheierea contractului, ci *determinabil*, în cazul bunurilor dintr-un gen limitat, în care bunul se va determina prin individualizare în cadrul genului din care face parte.

O vânzare al cărei obiect este imprecis determinat sau chiar nedeterminabil este nulă absolut pentru lipsa obiectului contractului.

Jurisprudența a statuat că, atunci când obiectul vânzării îl formează construcții cu părți de uz comun, chiar dacă actul nu se referă în mod expres la părțile comune și modul lor de folosință, ele se consideră parte a obiectului vânzării, ca urmare a caracterului lor accesoriu [9, p.85].

4. CONCLUZII.

Este indiscutabil faptul că contractul de vânzare deține întâietate în raporturile sociale și economice. Legislația națională consacră mai multe varietăți ale contractului de vânzare: vânzarea la licitație, cu pact de răscumpărare, la vedere și probă, a bunurilor imobile etc. În principiu, contractul de vânzare este un contract numit, bucurându-se de o reglementare destul de amplă și variată.

Contractul de vânzare având ca obiect spațiile locative posedă particularități specifice. Din păcate, legiuitorul nu consacră în mod expres această categorie, însă, prin prisma analizei cadrului normativ, am dedus că spațiile locative se cataloghează în categoria bunurilor imobile, unde se va ține cont de destinația spațiului, parte integrantă a bunului imobil, scopul predominant fiind locuirea permanentă și realizarea activităților complementare.

Drept continuitate, la încheierea contractului de vânzare a spațiilor locative urmează să ne conducem de principiul analogiei legii și a normei juridice, fiind valabil ansamblul condițiilor respectate la încheierea contractelor având ca obiect de vânzare bunurile imobile.

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAPHY

1. Adam I. Drept civil. Drepturi reale. București: Ed. All Beck, 2002.
2. Bénabent A. Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 10 éd., Ed. LGDJ, 2013.
3. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002. Publicat: 01.03.2019 în Monitorul Oficial nr. 66-75.
4. Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării nr. 827 din 18.11.2020. Publicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.313-317/990 din 27.11.2020.
5. Legea privatizării fondului de locuințe nr. 1324-XII din 10.03.1993. Republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 27.06.2006.
6. Legea cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015. Publicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131-138/249 din 29.05.2015.
7. Molcuț E., Oancea D. Drept roman. București: Casa de editură și presă „Șansa” S.R.L., 1995. ISBN 973-9167-37-3.
8. Nemeș V., Fierbințeanu G. Dreptul contractelor civile și comerciale. București: Editura „Hamangiu”, 2022. ISBN 978-606-27-2031-5.
9. Popa Ioan. Contracte civile. De la teorie la practică. Ed. a II-a revizuită. București: Ed. „Universul Juridic”, 2020. ISBN 978-606-39-0533-9.

DESPRE AUTORI

Evghenia GUGULAN,
asistent universitar, doctorandă,
Catedra „Drept privat”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: gugulan.eugenia@gmail.com,
ORCID: 0000-0002-5960-1164

Silvia SAVCA,
magistru în drept,
e-mail: savcasilvia@yahoo.com,
ORCID: 0009-0000-9409-4359